

ТИФЛОЖУРНАЛИСТИКА ЖУРНАЛИСТИКА СОҲАСИНИНГ ЯНГИ ТАРМОҒИ СИФАТИДА

Курбонов Озод

Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11241488>

Аннотация. Мазкур мақолада журналистика соҳасида кўриш бўйича ногиронлиги бўлган ахборот истеъмолчилари, шунингдек соҳада фаолият юритувчи кўзи ожизлар учун инклюзив муҳитни шакллантириш, бу борада ишлаб чиқилиши зарур деб ҳисобланган муҳим талаблар хусусида сўз боради. Белгиланган ҳар бир талаб тавсия характерида бўлиб, муаллифнинг шахсий хулосаларидир. Шу билан бирга, мақолада кўзи ожизлар учун ихтисослашган матбуот нашрлари фаолиятига алоҳида тўхталинган. Бунда махсус нашрлар тарихига оид маълумотлар берилган. Бу каби нашрларнинг ахборот узатиш шаклига кўра турлари, шунингдек, уларда ёритилувчи мақолаларнинг мазмун мундарижаси таснифи ҳам келтирилган.

Калим сўзлар: кўзи ожизлар. Тифложурналистика. Махсус нашрлар. Аудиожурнал. Инклюзив муҳит.

Аннотация. В данной статье говорится о создании инклюзивной среды для слабовидящих потребителей информации, а также незрячих людей, работающих в сфере журналистики, и важных требованиях, которые считают необходимым разработать в этом отношении. Каждое требование является рекомендацией и является личным мнением автора. При этом в статье уделяется внимание деятельности специализированных печатных изданий для слепых. Содержит информацию об истории специальных изданий. Представлены виды таких изданий по форме передачи информации, а также классификация содержания освещаемых в них статей.

Ключевые слова: слепые люди. Журналистика. Специальные выпуски. Аудио журнал. Инклюзивная среда.

Abstract. This article talks about the creation of an inclusive environment for visually impaired consumers of information, as well as blind people working in the field of journalism, and the important requirements that are considered necessary to develop in this regard. Each requirement is a recommendation and is the personal opinion of the author. At the same time, the article pays attention to the activities of specialized printed publications for the blind. Contains information about the history of special editions. The types of such publications are presented according to the form of information transmission, as well as the classification of the content of the articles covered in them.

Keywords: blind people. Journalism. Special Issues. Audio magazine. Inclusive environment.

Кириш

Тадқиқотнинг долзарблиги: Жаҳон журналистикасида кўриш бўйича ногиронлиги бўлган ахборот истеъмолчилари учун махсус нашрларнинг пайдо бўлиши, соҳанинг яна бир янги йўналиши вужудга келишига асос бўлиб хизмат қилди. Журналистиканинг мазкур йўналиши илдизларининг шаклланишига бир асрдан кўп вақт ўтганига қарамай, у бугунга қадар алоҳида тармоқ сифатида ўрганилмаган. Ушбу йўналишга доир нашрлар фаолияти илмий жиҳатдан тадқиқ этилмаган. Натижада улардан илмий жамоатчилик, ҳаттоки соҳа

вакилларининг ҳам хабардорлик даражаси қониқарсиз ҳолатда. Медиа майдонда бу каби махсус нашрлар турлари ортиб бориши, уларнинг ривожини журналистика соҳасида ҳам ногиронлиги бўлган шахслар, хусусан кўзи ожизлар учун инклюзив муҳит яратиш эҳтиёжини оширди. Инклюзив муҳит ахборот истеъмолчиларини нафақат махсус нашрлар, балки оммавий ахборот воситаларидан ҳам ўзларига қулай форматларда маълумот олишларини назарда тутди. Шу билан бирга, соҳада фаолият юритувчи кўриш бўйича ногиронлиги бўлган журналистларнинг касбий малакалари ошишига ҳам хизмат қилади. Бу эса, оммавий нашрларда ногиронлик масалалари талқинини сезиларли даражада янги босқичга олиб чиқади.

Тадқиқотнинг мақсади

Журналистикада ногиронлиги бўлган шахслар, хусусан кўзи ожизлар учун инклюзив муҳитни шакллантириш ва бу борада энг муҳим нуқталарга эътибор қаратиш. Соҳанинг кўзи ожизлар учун ихтисослашган йўналишини умумжурналистиканинг алоҳида тармоғи сифатида тадқиқ этиш, унинг илмий-назарий асосларини ишлаб чиқиш. Мазкур йўналишга тегишли матбуот нашрлари(брайль ёзувидаги ҳамда овозли журналлар)нинг турлари ва мазмун мундарижасини таҳлилга тортиш.

Тадқиқот методлари

Мазкур тадқиқотда кузатув методи, контент таҳлил ҳамда концептуал таҳлил методларидан фойдаланилди.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги

Ушбу тадқиқотда кўзи ожизлар учун чоп этилувчи матбуот нашрлари илк марта журналистика соҳасининг алоҳида тармоғи сифатида тадқиқ этилди. Шунингдек, мазкур тармоқнинг бажарадиган функциясидан келиб чиқиб, уни “Тифложурналистика” атамаси билан юритиш таклифи берилди. Тифложурналистика соҳасининг ўзига хослиги илмий далилланди. ушбу йўналишга тегишли махсус нашрларда ёритилувчи мақолалар таҳлилга тортилди ҳамда долзарблик даражасига кўра таснифланди.

Тадқиқот натижалари

Жаҳон медиа майдонида ногиронлиги бўлган шахсларнинг, ногиронлик турига кўра ўзлари учун қулай бўлган форматларда, тўсиқсиз ахборот олиш имкониятларини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилади. Бу ҳолат мазкур тоифа ахборот истеъмолчиларининг ҳуқуқлари сифатида халқаро меърий ҳужжатларда ҳам ўз аксини топган. Жумладан, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2006 йил 13 декабрдаги 61/106 резолюцияси билан қабул қилинган “Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисида”ги конвенциянинг “Фикр ва эътиқодни ифода этиш эркинлиги ва ахборотдан фойдаланиш имконияти” деб номланган 21-моддасида бу борадаги талаблар алоҳида белгилаб қўйилган[1].

Ногиронлиги бўлган шахслар доирасида алоҳида, махсус форматларда ахборот олишга эҳтиёжи мавжуд қатлам, бу кўзи ожиз инсонлардир. Бошқа турдаги ногиронлиги бўлган ахборот истеъмолчиларидан фарқли равишда кўзи ожизлар матбуот воситаларининг қай биридан фойдаланмасин улар учун ўзларига мос қулайлик яратилган бўлиши талаб этилади. Жумладан, босма нашрлар учун бўртма нуқтали ёзув ёки аудио илова, телеконтентлар учун тифлошарҳ, интернет саҳифалари учун нутқ синтезатори кабилар. Бу эса журналистика соҳасида ногиронлиги бўлган шахслар, хусусан кўзи ожизлар учун ҳам инклюзив муҳит яратиш заруратини пайдо қилади. “Инклюзия сўзи лотин тилидан олинган

бўлиб *Includo* – “ўз ичига олади” деган маънони англатади. Инклюзивлик –бу ижтимоий жараёнга кимнидир ёки бирор нарсани киритиш деганидир”[5]. Инклюзия деганда кенг маънода дунёдаги инсонларнинг миллати, дини, ирқидан қатъий назар жамиятдаги ижтимоий жараёнларга тенг равишда кириши, биргаликдаги фаолияти тушунилса, тор маънода ногиронлиги бўлган шахсларнинг умумжамият вакиллари билан тенг ҳуқуқликда ҳаёт кечириши англашилади. Мазкур атама ногиронлиги бўлган шахсларни қамраб олиш маъносида кўплаб соҳаларда қўлланилади. Масалан, инклюзив таълим, Инклюзив туризм кабилар. Бугун барча муҳим соҳаларда бўлгани каби журналистикада ҳам ногиронлиги бўлган шахслар учун инклюзив муҳит яратиш долзарб масалалардан биридир. Хорижий тадқиқотларда инклюзив журналистика тушунчаси гендер тенглиги, ирқий ва этник ҳолатидан қатъий назар тенгликда муносабат кўрсатиш каби бир қанча тармоқларни ўз ичига олади. Улар орасида ногиронлиги бўлган шахсларга доир тармоқ ҳам алоҳида ўрганилган. Бироқ бунда асосан айни тоифа инсонлар ҳақидаги мавзуларни оммавий нашрларда тўғри ёндашув билан ёритиш масаласи етакчилик қилади. Соҳага доир аксар тадқиқот ишлари ҳам шу мавзуга қаратилган. Тўғри, мазкур йўналишда ҳолис ёндашув масаласи ҳам муҳим, аммо фақатгина бу билан чекланиш етарли эмас. Шу маънода, журналистикада инклюзив муҳитни шакллантиришда бир нечта талабларни белгилаб олиш мақсадга мувофиқ:

1. Ногиронлиги бўлган шахслар учун ихтисослашган нашрлар фаолиятини ривожлантириш ҳамда оммалаштириш.

Бу каби нашрлар саҳифаларида турли тоифадаги ногиронлик белгилари мавжуд бўлган шахсларнинг турмуш тарзи, таълими, меҳнат фаолияти, ҳуқуқ ва мажбуриятлари, уларни умумжамиятга интеграциясини таъминловчи омиллар хусусида мутахассислар томонидан тайёрланган материаллар, шунингдек, хорижий тажрибаларга доир маълумотлар мунтазам равишда бериб борилади. Бироқ бу каби йўналишдаги нашрлар оммалаштириш ҳаракати суғлиги натижасида ногиронлиги бўлган шахслар доирасидагина қолиб кетмоқда. Уларда оммавий нашрлар билан ўзаро тажриба алмашиш амалиёти қониқарсиз ҳолатда. Кузатишлар шуни кўрсатдики, бу муаммо нафақат Ўзбекистон, балки хориж матбуотида ҳам ечимталаб масала сифатида эътироф қилинади. Эндиликдаги вазифа бу каби нашрлар фаолиятини ривожлантириш, бунинг учун уларни интернет тармоғи орқали умумжамият вакиллари эътиборига ҳавола этиш, шу тариқа оммалаштиришни таъминлашдан иборат.

2. Ногиронлиги бўлган журналистлар фаолиятига эътибор қаратиш.

Бу борада биринчи навбатда олий таълим тизимида айни тоифадаги мутахассисларни тайёрлашда янги методларни ишлаб чиқиш талаб этилади. Шу билан бирга, улар учун қулай форматларда: жумладан, кўзи ожизларга брайль шрифтидаги ёки аудио кўринишдаги дарсликлар, эшитиш бўйича ногиронлиги бўлган ўрганувчиларга сурдо таржима бириктирилган видеоқўлланмалар тайёрлаб борилишини таъминлаш лозим. Шунингдек, Педагогика соҳасида бўлгани каби ногиронлиги бўлган журналистлар, жамоатчи муҳбирлар фаолиятини яхшилаш, уларни журналистикадаги янги методлардан хабардорлик даражасини юксалтириш учун айни турдаги соҳа вакиллари малакаларини оширишга қаратилган дастурлар ишлаб чиқилиши керак. Булардан ташқари, давлат миқёсида ўтказиладиган, турли мавзуларга бағишланган матбуот конференциялари, брифингларда ногиронлиги бўлган журналистлар иштирокини таъминлаш, фаоллигини

ошириш, мазкур тадбирларда улар учун етарли шароитларни яратиш ҳам фаолият ривожини учун ижобий натижалар беради.

3. Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ўзларига қулай форматларда ахборот олишларини таъминлаш.

Бунда асосан оммавий ахборот воситаларидан бошқалар билан тенгликда маълумот олиш назарда тутилмоқда. Ногиронлик тоифалари ичида алоҳида форматларда ахборот олишга эҳтиёжи мавжуд инсонлар асосан кўзи ожизлар ҳисобланади. Бу тоифага маълум маънода эшитиш бўйича ногиронлиги бўлган шахсларни ҳам киритиш мумкин. Телелавҳалар ҳамда видеоконтентларга тифлошарҳларни бириктириш, шунингдек, уларда сурдо таржимани йўлга қўйиш, босма нашрларни аудио иловаси билан биргаликда чоп этиш орқали мазкур тоифа ахборот истеъмолчиларига инклюзив шароитни яратиш мумкин.

4. Ногиронлик масалаларини оммавий ахборот воситаларида тўғри талқин қилиш.

Сир эмаски, аксар ҳолатларда журналистлар томонидан ногиронлик масалалари чуқур ўрганилмайди. Оқибатда уларнинг оммавий ахборот воситаларидаги талқини ҳамиша ҳам қутилгандай эмас. Соҳа доирасида мазкур масала бугунга қадар долзарб муаммо саналади. Бунинг сабаби сифатида бундан олдинги талабларда кўрсатилган масалаларга етарли эътибор қаратилмаётганлиги деган хулосага келиш мумкин. Чунки келтирилган талабларнинг барчаси бир нуқтада, умумжамият ва ногиронлиги бўлган инсонлар ўртасидаги коммуникацияда кесишади. Яъни, ушбу тоифа вакиллари оид махсус нашрларни оммалаштирмасдан, улар билан ўзаро тажриба алмашмасдан, ногиронлиги бўлган журналистлар фаолиятини ривожлантирмасдан, ОАВларда алоҳида форматларда ахборот узатишни йўлга қўймасдан бу каби шахслар ҳаётига тўлақонли кириб бўлмайди.

Юқорида айтилганидек, ногиронлик тоифалари орасида алоҳида форматларда ахборот олишга эҳтиёжи бор инсонларнинг катта қисмини кўзи ожизлар ташкил этади. Шу боис дунёнинг аксар мамлакатларида кўзи ожизлар учун махсус нашрлар фаолият юритади. XIX асрнинг биринчи ярмида Францияда бўртма нуқталарга асосланган махсус брайль ёзувининг кашф қилиниши натижасида дастлаб дунёнинг қатор мамлакатларида кўриш бўйича ногиронлиги бўлган инсонларга билим берувчи мактаблар очилди. Брайль шрифтида ўнлаб дарсликлар, илмий, тарихий ва бадиий китоблар чоп этилди. Вақтлар ўтиб, мазкур ҳаракатларнинг давоми ўлароқ кўзи ожизлар ҳаёти, уларнинг турмуш тарзидан ҳикоя қилувчи махсус матбуот нашрлари вужудга кела бошлади. Кўзи ожизларнинг ўзаро мулоқот майдони сифатида тафсифланувчи бу каби нашрларнинг илк кўриниши Францияда пайдо бўлган. Мазкур журнал тифлопедагог В. Гаюи шарафига “Валентин Гаюи” деб номланган. Бу каби нашрлар кейинчалик дунёнинг бошқа мамлакатларида ҳам чоп этила бошланди. Жаҳон матбуотида махсус нашрларнинг пайдо бўлиши журналистика соҳасининг яна бир янги йўналиши юзага келишига асос бўлиб хизмат қилди.

Журналистиканинг ушбу йўналиши бўйича бугунга қадар алоҳида илмий тадқиқотлар олиб борилмаган. Кўзи ожизларга доир мавзулар эса, ижтимоий журналистикада, умумий кўринишдаги ногиронлик масалалари фонида ўрганилади. Шу маънода, бугунги кунда замонавий медианинг кўриш бўйича ногиронлиги бўлган шахслар масалалари билан шуғулланувчи тармоғини шунчаки ижтимоий журналистиканинг таркибий қисми сифатида баҳолаш у қадар етарли эмас. Келтирилган асослардан хулоса

ўларок ушбу тадқиқот ишида мазкур йўналишни журналистика соҳасининг мустақил тармоғи сифатида алоҳида тадқиқ этиш ва уни тифложурналистика деган янги атама билан номлаш таклиф этилади.

Тифло сўзи юнонча (Typhlos) “кўзи ожиз” деган маънони англатиб, у бугунги кунда айни турдаги ногиронлиги бўлган шахсларга доир кўплаб муҳим соҳаларнинг атамаларида кенг қўлланилиб келади. Жумладан, “кўзи ожиз ва заиф кўрувчи болаларни ўқитиш, тарбиялаш ҳамда уларни меҳнатга тайёрлаш масалаларини ишлаб чикувчи соҳа тифлопедагогика атамаси билан юритилади”[2]. Шунингдек, психология соҳасида “кўришда ногиронлиги бўлган шахсларнинг психик ривожланишига оид масалаларни тифлопсихология фани ўрганади”[2.]Булардан ташқари, кундалик ҳаётда фақатгина кўзи ожиз инсонлар фойдаланишлари учун ишлаб чиқилган турли буюмлар, масалан, ўқув ва ёзув қуроллари, уй-рўзғор буюмлари, махсус замонавий ахборот технологиялари воситалари ваҳоказолар тифломосламалар дея сифатланади. Шулардан келиб чиқиб, журналистика соҳасининг ушбу махсус йўналишини тифложурналистика деб аташ мантиқан тўғри бўларди. Қолаверса, бу мазкур йўналишнинг спикцифик хусусиятлари таҳлилини янада тушунарлироқ бўлишига хизмат қилади.

Тифложурналистика, умумжурналистиканинг ўз ўрганиш объекти, мавзу кўлами, ўзига хос таҳлил ва мезонларига эга бўлган алоҳида йўналиш саналади. Бунда кўзи ожиз инсонлар ҳаёти кенг кўламда ёритилиши, ногиронлик масалалари чуқур ҳамда атрофлича таҳлил этилиши мазкур йўналишнинг концепцияси моҳиятини кенгроқ тушунишимизга имкон беради.

Кўзи ожизлар ҳаёти, уларнинг турмуш тарзи, таълим ва меҳнат жараёнлари, ютук ҳамда муаммолари, шунингдек, айни тоифа шахслар билан боғлиқ бошқа қатор масалаларни акс этувчи махсус нашрлар тифложурналистиканинг асосий манбалари ҳисобланади. Мазкур манбалар шакли ва мазмунига кўра икки йирик турга бўлинади. Биринчиси босма нашрлар бўлиб, улар ҳам ўз ичида турларга бўлинади. Жумладан, шаклига кўра босма нашрларнинг биринчи тури бўртма нуқтали ёзувда, яъни брайль шрифтида чоп этилади. Брайль нашрлари мутлақо кўриш қобилятини йўқотган ахборот истеъмолчилари учун мўлжалланган. Босма нашрларнинг иккинчи тур кўриниши ясси ёзувда, саҳифалари йириклаштирилган ҳарфларда босилади. Бу эса, заиф кўрувчиларнинг мустақил ахборот олишларини таъминлайди. Мазкур форматларда ахборот тарқатувчи нашрлар сифатида Германия матбуотидаги “нуқтай назарлар”, Россия медиасидаги “Наша Жизнь” ҳамда Ўзбекистондаги “Бир сафда” журналларини мисол қилиб келтириш мумкин.

Махсус нашрларнинг иккинчи йирик тури аудиожурналлар ҳисобланади. Кўзи ожизлар учун аудио шаклдаги журналлар тайёрланишига кўра икки турга бўлинади. Биринчиси босма нашрларнинг овозлаштирилган версияси. Бунга кўра, босма шаклда чоп этилган махсус журналлар суҳандон томонидан ўқилади ва аудио контентга айлантирилади. нашрнинг мазкур тури шакл жиҳатдан аудиокитоблардан деярли фарқ қилмайди. Юқорида таъкидланган Германиянинг “Нуқтай назарлар” ҳамда Россиянинг “Наша жизнь” журналлари овозли форматда ҳам тақдим этилади.

Аудио шаклдаги журналларнинг иккинчи тури кўриш бўйича ногиронлиги бўлган инсонларга фақатгина овозли ахборот беришга ихтисослашган бўлиб, бу каби журналларнинг босма версияси бўлмайди. Аудиожурнал учун тайёрланадиган материалнинг мазмунидан тортиб, уни овозлаштиришгача бўлган жараёнларда эътиборга

олиниши зарур бўлган қатор ўзига хос талаблар мавжуд. Аудио материаллар устида иш олиб бориш бир неча босқичларни ўз ичига олади:

Даставвал тингловчилар учун қизиқарли мавзуларни танлай олиш. Бунда ахборот истеъмолчиларининг турли ёш ва турли соҳа вакиллари эканлигини инобатга олган ҳолда олтин ўрталик белгиланади ва шунга кўра мавзулар танланади ҳамда қоғозга туширилади. аудиожурнал фақатгина тинглашга мўлжалланганлигини ҳисобга олган ҳолда тайёрланган мақолалар имкон қадар тингловчига тушунарли жумлалар билан тахрирланади. Фақат бунда адабий тил меёрларидан четга чиқмаслик шарт. Аудиожурнал мундарижаси шакллантирилиб олгандан сўнг, барча материаллар нутқида нуқсонли бўлмаган суҳандонлар ёрдамида овозли контентга айлантирилади. Бу ўринда суҳандонлар бир нечта бўлиши ва албатта эркак ҳамда аёл овозларидан таркиб топганлигига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Чунки, овозлар хилма-хиллиги журнал жозибадорлигини оширишга хизмат қилади.

Шаклига кўра аудиожурналларнинг учинчи бир тури ҳам борки, унда босма кўринишдаги оммавий нашрлар тўлиқлигича овозлаштирилади ёки бўлмаса бир нечта нашрлардан саралаб олинган қизиқарли материаллар тўплам ҳолида бир бутун аудиоконтентга айлантирилади. Тасниф нуқтаий назаридан бу каби нашрлар тифложурналистиканинг иккиламчи манбалари ҳисобланади. Чунки уларда кўзи ожизлар ҳаётига тўғридан-тўғри алоқадор бўлган мавзулар акс эттирилмайди. Улар кўриш бўйича ногиронлиги бўлган ахборот истеъмолчиларини оммавий нашрлардан хабардор этади холос. Жаҳон медиасида овозли ахборот узатишнинг ушбу тури кенг ривожланган. Бу нафақат кўзи ожизлар, балки аудиоконтентларни тинглашни макул кўрувчи ҳар қандай ахборот истеъмолчилари учун қулай формат ҳисобланади.

Тифложурналистикада махсус нашрлар учун контент тайёрлаш ҳам алоҳида ёндашувни талаб этади. Бу нуқтада мавзунинг аҳамиятлилик даражасига эътибор қаратиш лозим. Махсус нашрлар фаолиятининг ўзига хослигидан келиб чиқиб, унинг саҳифаларида ёритилувчи материаллар мавзуларини шартли равишда бирламчи ва иккиламчи гуруҳларга ажратиш мумкин. Бирламчи гуруҳга мансуб материалларда кўзи ожизлар ҳаётига бевосита алоқадор бўлган мавзулар ёритилади. Жумладан, ҳуқуқ, тиббиёт, таълим, ахборот технологиялари каби соҳаларга, шунингдек, мустақил ҳаракатланиш кўникмаларига оид материаллар кўзи ожиз ахборот истеъмолчиларини нафақат маълумот билан таъминлайди, балки уларнинг кундалик турмуш тарзи учун йўриқнома вазифасини ҳам ўтайди. Иккиламчи гуруҳ материалларида эса билвосита, яъни кўзи ожизлар билиши муҳим бўлган, шунингдек, улар учун қизиқарли деб ҳисобланган мавзулар ҳақида сўз боради. Адабиёт ва санъат, спорт, қизиқарли бошқотирмалар каби. Аммо фоиз ҳисобида бирламчи гуруҳга мансуб материаллар нашр саҳифаларининг катта қисмини ташкил этади. Бундан асосий мақсад имкон борича кўзи ожизларни ўзларига тегишли бўлган, бошқа манбаларда кўп тўхталинмайдиган маълумотлар билан таъминлашдир. Махсус нашрлар кенг тармоқли бўлган, алоҳида йўналишлар, жумладан, илмий, ижтимоий, маданий, таълим, спорт ва бошқа соҳаларга ихтисослаштирилиб тайёрланувчи давлатларда бу каби ҳолатлар нисбатан бошқачароқ. Махсус нашрларнинг бу тарзда тармоқланиши, кўзи ожизлар учун алоҳида материал тайёрлаш билан бир қаторда, уларга ушбу соҳаларга доир қўшимча равишда оммавий ахборот воситалари материалларидан ҳам намуналар олиб, бохабар қилиш имконини беради. Кенг тармоқли бўлмаган, Бир қанча соҳалардаги мавзуларни ягона нашрда қамраб олиш мажбуриятидаги махсус журналларда иккиламчи гуруҳ мавзулари

умумматериалларнинг 3 дан 1 қисмини ташкил этади. Юқорида баён этилган ҳолатлар асосан босма вариантдаги нашрларга тегишли. Аудио форматдаги журналларда бу жараён нисбатан эркинроқ кечади.

Мунозара

Мазкур тадқиқотга қадар журналистика соҳасида кўзи ожизлар масалалари умумногиронлик муаммоларининг бир қисми сифатида тадқиқ этилган. Уларда асосан кўриш бўйича ногиронлиги бўлган шахсларнинг оммавий ахборот воситаларидаги талқини масалалари етакчилик қилади. Жумладан, А. А. Рябова “Журналистика как инструмент социальной интеграции людей с инвалидностью” ҳамда Т. А. Головина «Отражения журналистами феномена инвалидности в СМИ» кабиларда айна ҳолатлар акс эттирилган. Жорий тадқиқотда эса, жаҳон журналистикасида ногиронлиги бўлган шахслар, хусусан, кўзи ожизлар учун инклюзив муҳитни шакллантириш, айна тоифа журналистлар, жамоатчи муҳбирлар фаолиятини ривожлантириш масалалари кўрилди. Қолаверса, кўриш бўйича ногиронлиги бўлган инсонларга ихтисослашган махсус нашрлар фаолияти журналистикада алоҳида соҳа сифатида ўрганилиши, Оммавий тахририятлар ҳамда махсус тахририятлар ўртасида тажриба алмашиш амалиёти йўлга қўйилиши таклифи илгари сурилди.

REFERENCES

1. «Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция» (Нью-Йорк, 2006 йил 13 декабрь).
2. "Ўзбек тилининг изоҳли луғати", 6 жилдли. Тошкент - 2023. Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи.
3. Рябова А. А. Журналистика как инструмент социальной интеграции людей с инвалидностью.
4. Т.А. Головина «Отражения журналистами феномена инвалидности в СМИ»
5. <https://trends.rbc.ru/trends/social/6260fb9d9a794768ff6beb0f>